

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

MAPEAMENTO PARTICIPATIVO, GEOTECNOLOGIAS E GOVERNANÇA SOCIOAMBIENTAL

Débora Lopes Michelan Costa¹
Deborah Vieira Leal Yamamoto²
Luã Gustavo da Silva Tachibana³
Luciana Aparecida de Oliveira⁴
Antonio Conceição Paranhos Filho⁵

¹ Recursos Naturais (PPGRN) – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, debora.michelan@ufms.br

² Recursos Naturais (PPGRN) – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, deborah.yamamoto@ufms.br

³ Tecnologias Ambientais (PPGTA) – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, lua.tachibana@ufms.br

⁴ Recursos Naturais (PPGRN) – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, luciana_oliveira@ufms.br

⁵ Tecnologias Ambientais (PPGTA) – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, antonio.paranhos@ufms.br

DOI: 10.5281/zenodo.20417904

1. INTRODUÇÃO

O crescimento desordenado das regiões urbanas no Brasil tem provocado danos severos de ordem ecológica, social e econômica, manifestando-se em problemas como a segregação espacial, a precarização das moradias e a degradação ambiental. Diante dessa crise urbana, o modelo de cidades sustentáveis apresenta-se como um instrumento vital para mitigar os efeitos negativos da urbanização irracional e promover o bem-estar coletivo através da organização racional dos espaços. Entretanto, a efetivação de uma cidade sustentável depende intrinsecamente de uma gestão democrática, assegurada pela participação direta da população e de associações representativas na formulação, execução e acompanhamento dos planos de desenvolvimento (Matias, 2022).

Nesse contexto, a governança socioambiental emerge como um paradigma essencial para conciliar o desenvolvimento econômico com a proteção ambiental e a justiça social. O conceito fundamenta-se na integração entre os princípios da governança corporativa/pública e os pilares da sustentabilidade, visando o bem-estar das presentes e futuras gerações. Assim, a construção social, a produção do espaço urbano não deve ocorrer apenas pela ação do mercado ou de um Estado abstrato, mas pela atuação de sujeitos sociais concretos (Santos, 2017; Agência Nacional de Saúde Suplementar, 2024).

A base para a gestão democrática das cidades brasileiras foi estabelecida pela Constituição Federal de 1988, que abriu espaço para práticas participativas em uma

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

sociedade anteriormente marcada pela heteronomia política. Esse avanço foi consolidado pelo Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001, Brasil, 2001), que regulamentou as diretrizes gerais da política urbana e instituiu a obrigatoriedade da participação popular no planejar da cidade. Esse mecanismo de participação da sociedade transforma a experiência do cidadão em mudança, garantindo que o governo atenda às reais necessidades da população, assegurando uma democracia mais justa e menos concentrada no poder estatal.

Objetivando compreender o cenário acadêmico acerca das produções que envolvem ferramentas participativas da comunidade para uma governança mais sustentável e justa dos ambientes, este trabalho propõe estudo de revisão sistemática bibliométrica.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Utilizou-se a Revisão Sistemática Bibliométrica, com base em Ensslin et al. (2010), para mapear o cenário da produção científica de forma transparente e reprodutível. O procedimento foi organizado em duas etapas: (I) busca e tratamento dos dados; e (II) análise e tabulação.

Na primeira etapa, selecionou-se em 2 de abril de 2026, na base Scopus (Elsevier) artigos a partir dos descritores “*participatory mapping*”, “*community mapping*”, “*GIS*”, “*geotechnology*”, “*governance*” e “*public participation*”, combinados por operadores booleanos. A busca com recorte temporal 2015-2026 resultou em 217 artigos revisados por pares, que posteriormente foram verificados quanto à consistência, duplicatas e campos vazios no software OpenRefine (OpenRefine, 2023). Não foram identificadas inconsistências, mantendo-se os documentos para análise. Como critérios de inclusão, consideraram-se os artigos científicos com aderência temática ao escopo da pesquisa e publicações dentro do recorte temporal definido. A string utilizada foi: (TITLE-ABS-KEY (participatory mapping) OR TITLE-ABS-KEY (community mapping) AND TITLE-ABS-KEY (GIS) OR TITLE-ABS-KEY (geotechnology) AND TITLE-ABS-KEY (governance) OR TITLE-ABS-KEY (public participation)) AND PUBYEAR > 2014 AND PUBYEAR < 2027 AND (LIMIT-TO (DOCTYPE , "ar")). Cabe salientar que optou-se pela base de dados da Scopus devido à multidisciplinaridade e composição por documentos revisados por pares.

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

Na segunda etapa, os dados foram exportados e organizados em planilhas, sendo posteriormente analisados por meio do software VOSviewer (Van Eck e Waltman, 2023), versão 1.6.20, para a visualização das redes bibliométricas, permitindo as descrições em clusters analisadas no presente artigo. Com base na recorrência dos termos, suas conexões e temporalidade, procedeu-se à interpretação dos dados.

3. RESULTADOS

A análise dos 217 artigos evidenciou que a produção científica sobre mapeamento participativo, geotecnologias e governança socioambiental apresentou comportamento oscilante ao longo do período de 2015 a 2026. Em 2015, foram identificados 12 artigos (5,5%), número que aumentou em 2016 (18; 8,3%) e atingiu um primeiro pico em 2017 (27; 12,4%). Entre 2018 e 2023, observou-se relativa estabilidade, com valores entre 15 (6,9%) e 18 artigos (8,3%) por ano. Em 2024, houve redução para 12 publicações (5,5%), seguida de crescimento expressivo em 2025, com 36 artigos (16,6%), o maior volume do período. O ano de 2026 apresentou 15 artigos (6,9%) até 2 de abril, sendo este um valor parcial.

No que se refere à distribuição geográfica da produção científica, observou-se forte concentração em países do Norte Global. Os Estados Unidos lideram com 49 publicações (22,6%), seguidos pela Finlândia com 28 (12,9%) e Austrália com 24 (11,1%). Enquanto o Brasil possui 6 artigos (2,8%) e não está entre o grupo de países com maiores números de produção. Esses dados evidenciam concentração da produção científica em países centrais e menor participação relativa do Sul Global.

Entre os autores com maior número de publicações, destaca-se Greg Brown com 17 artigos (7,8%), seguido por Nina Fagerholm (12; 5,5%) e Christopher M. Raymond (7; 3,2%). Também apresentam relevância Antti Kajosaari e Tobias Plieninger (6; 2,8% cada), além de Marketta Kyttä (5; 2,3%). E, em relação às afiliações institucionais, os dados apontam a The University of Queensland com 15 publicações (6,9%), seguida por University of Turku e Aalto University (12; 5,5% cada).

A análise por áreas do conhecimento aponta o caráter interdisciplinar da temática: a área de Ciências Ambientais lidera com 131 publicações (60,4%), seguida pelas Ciências Sociais com 124 (57,1%), em seguida aparecem Ciências Agrárias e Biológicas (63; 29,0%) e Ciências da Terra e Planetárias (39; 18,0%).

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

Para a análise de coocorrência de termos utilizou-se o software VOSviewer (Van Eck e Waltman, 2023), versão 1.6.20, com base nos campos de título, resumo e palavras-chave, adotando frequência mínima superior a 5 ocorrências. Após a exclusão de termos genéricos como *article* e as palavras que compõem a *string*, foram identificados 111 termos. Estes, foram organizados em cinco *clusters* através de proximidades, que podem ser interpretados como cinco eixos temáticos: participação e governança (1), planejamento urbano e tomada de decisão (2), gestão ambiental e conservação (3), serviços ecossistêmicos e uso do solo (4), e base técnica-metodológica das geotecnologias (5).

O *Cluster 1*, composto por 32 termos (28,8%), reúne expressões como *participatory approach*, *stakeholder*, *ppgis*, *governance approach*, *environmental planning* e *regional planning*. Trata-se do maior agrupamento do mapa, indicando centralidade das discussões sobre participação social e envolvimento de atores locais no planejamento e na gestão do território.

O *Cluster 2*, com 23 termos (20,7%), agrupa expressões como *urban planning*, *urban area*, *community participation*, *decision making*, *built environment*, *accessibility* e *environmental justice*. Esse grupo aponta para aplicações no contexto urbano, com ênfase em planejamento, ambiente construído e participação comunitária.

O *Cluster 3*, formado por 17 termos (15,3%), reúne palavras como *climate change*, *conservation of natural resources*, *environmental protection*, *forest*, *forest management*, *forestry*, *landscape* e *rural area*. Esse agrupamento discorre mais sobre conservação ambiental, gestão de recursos naturais e transformações da paisagem. Além de evidenciar que o mapeamento participativo não se restringe ao espaço urbano, sendo também uma ferramenta possível contextos rurais e ecológicos.

O *Cluster 4*, com 16 termos (14,4%), é composto por *ecosystem service*, *ecosystem services*, *ecosystem management*, *land use*, *land cover*, *perception*, *protected area*, *governance*, *greenspace* e *spatial distribution*. Esse cluster evidencia a abordagem de serviços ecossistêmicos sobre participação e governança.

O *Cluster 5*, também com 16 termos (14,4%), reúne *spatial analysis*, *spatial data*, *spatial planning*, *remote sensing*, *cartography*, *visualization*, *maps*, *software* e *risk assessment*. Esse apresenta termos ligados à metodologia, destacando o papel das geotecnologias na operacionalização dos processos participativos.

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

Em conjunto, os agrupamentos demonstram que o mapeamento participativo tem sido mobilizado não apenas como ferramenta cartográfica, mas como ferramenta de apoio à decisão em diferentes escalas territoriais.

A análise de sobreposição temporal permitiu identificar a evolução dos principais termos ao longo do período analisado. De modo geral, observa-se que os termos mais centrais do campo, como *local participation*, *ppgis*, *participatory approach* e *stakeholder*, constituem núcleos consolidados na ciência, com presença contínua ao longo do tempo. Esses termos funcionam como eixo estruturante das pesquisas, articulando participação social, produção de conhecimento espacial e processos de governança. Já *perception*, *spatial data*, *remote sensing*, *spatial planning*, *citizen science* e *governance approach*, indicam tendências mais recentes da produção científica. Esses termos refletem ampliação metodológica e conceitual, incorporando novas técnicas de análise espacial, maior preocupação com a qualidade e integração de dados, e uma valorização crescente da percepção social e da participação ampliada no processo de tomada de decisão.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados indicam que a produção científica sobre mapeamento participativo, geotecnologias e governança socioambiental apresenta caráter interdisciplinar e se estrutura, predominantemente, em torno da participação social, o planejamento territorial, a gestão ambiental e o uso de geotecnologias como suporte à análise espacial e à tomada de decisão. Os resultados também evidenciam desigualdades na produção científica, com concentração em países do Norte Global, indicando a necessidade de ampliação de estudos em contextos do Sul Global.

A análise de coocorrência de termos demonstrou a existência de cinco grandes eixos temáticos, que integram dimensões sociais, ambientais, urbanas e técnicas. Já a análise temporal aponta para a incorporação de novas abordagens, como ciência cidadã, percepção ambiental e integração de dados espaciais.

Como encaminhamento futuro, recomenda-se estudos que dialoguem com as políticas públicas urbanas, assunto pouco explorado entre os dados. Esse avanço pode fortalecer o cenário, além de proporcionar ferramentas práticas para cidades mais justas

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

e sustentáveis. Ressalta-se ainda que, devido às limitações do formato de resumo expandido, não puderam ser apresentadas as figuras complementares.

Palavras-Chaves: Revisão Sistemática; Bibliometria; Justiça Ambiental; Planejamento Territorial.

AGRADECIMENTOS:

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001, bolsa de doutorado de Luã Gustavo da Silva Tachibana. Bem como ainda agradecemos à CAPES pelo acesso ao Portal de Periódicos. Agradecemos também ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela concessão de bolsa produtividade em pesquisa a Antonio Conceição Paranhos Filho (PQ-1D - CNPq Processo 304644/2022-6). Este trabalho também contou com o apoio da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS/MEC – Brasil), como como do Programa de Pós-graduação em Recursos Naturais (PPGRN) e do Programa de Pós-graduação em Tecnologias Ambientais (PPGTA) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (Brasil). **Guia de governança e responsabilidade socioambiental (ESG) da ANS**. Rio de Janeiro: ANS, 2024. Disponível em: <http://www.ans.gov.br/biblioteca/index.html>. Acesso em: 03.abr. 2026.

BRASIL. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências (Estatuto da Cidade). **Brasília, DF: Presidência da República, 2001**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10257.htm . Acesso em: 3 abr. 2026.

ENSSLIN, Leonardo; AZEVEDO, Rogério Cabral de; JUNGLES, Antônio Edésio. A Review of Risk Management in Construction: Opportunities for Improvement. **Modern Economy**. Vol.5 No.4, April 15, 2014. Disponível em: <https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=44798>>. Acesso em: 03.abr. 2026.

MATIAS, João Luis Nogueira; JEREISSATI, Lucas Campos. O direito a cidades sustentáveis na ordem jurídica brasileira e o caminho para a urbanização racional. **Revista de Direito da Cidade**, Rio de Janeiro, v. 14, n. 1, p. 643-672, 2022. DOI: 10.12957/rdc.2022.52277. Acesso em: 03.abr. 2026.

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental

09 e 10 de abril de 2026

OPENREFINE. 2023. **OpenRefine Version 3.7.7**. Disponível em: <<https://openrefine.org>>. Acesso em: 03.abr. 2026.

SANTOS, Vânia Maria Nunes dos; BACCI, Denise de La Corte. Proposta para governança ambiental ante os dilemas socioambientais urbanos. **Estudos Avançados**, v. 31, n. 89, p. 199-212, 2017.

VAN ECK, Nees Jan; WALTMAN, Ludo. Software survey: **VOSviewer V.1.6.20**, 2023. Disponível em: <<https://www.vosviewer.com/download>>. Acesso em: 03.abr. 2026.